

КАРТОШКА АЛТЕРНАРИОЗ (ALTERNARIA SOLANI) ЗАМБУРҒИ БИЛАН КАСАЛЛАНИШИ

¹Катта илмий ходим Расулова М, ²Катта илмий ходим Бабаханова М, ³Етакчи илмий
ходим Мамадалиев Ш

^{1,2,3}Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10936467>

Аннотация. Ушбу мақолада картошкани ўсимлиги ўсиши, ривожланиши ва тугунакларни сақлаш жараёнида турли замбуруғли, бактерияли ва вирусли касалликлар билан зарарланиши, замбуруғли касалликлардан альтернариоз *Алтернариа солани* замбуруғи ўсимликка катта зарар етказиши ва бу замбуруғнинг биологияси, белгилари, ривожланиш цикли, альтернариоз касаллигига қарши кураш чоралари қайд этилган.

Калим сўзлар: Картошка, замбуруғ, биология, ўсимлик, бактерия, вирус, патоген, тупроқ, митселий, инкубатсия, ҳашорат, туганак.

Аннотация. В данной статье отмечаются рост, развитие картофеля и заражение его различными почвенными, грибными, бактериальными и вирусными заболеваниями в процессе хранения, от грибных болезней заболеваний альтернариоз, прописаны меры борьбы против этой болезни.

Ключевые слова: Картофель, зонтик, биология, растительность, бактерия, вирус, патоген, почва, митселий, инкубатсия, насекомое, тростник.

Abstract. This article notes the growth of potatoes and their infection with various soil, fungal, bacterial and viral diseases during storage. Moreover, the damage caused by the fungus *Alternaria solani* to the plant, and the biology, symptoms, life cycle of the fungus, and control measures are described.

Keywords: Potato, fungus, biology, vegetation, bacterium, virus, pathogen, soil, mycelium, incubation, insect, reed.

Картошка Республикамизда асосий қишлоқ хўжалик экинларидан бири ҳисобланади. Статистик маълумотларга қараганда жаҳонда ишлаб чиқариладиган картошка ҳосилининг 10% уруғлик, 50% исьемолга, 30 % чорва молларини озиклантиришга ва 4% крахмал ва спирт олишга ишлатилади. Ўзбекистонда етиштириладиган картошка ҳосили асосан исьемол ва уруғлик учун фойдаланилади, бир қисми қайта ишланади.

Картошка катта иқтисодий аҳамиятга эга бўлиб, кўшгина хўжалик экинлари учун яхши ўтмишдош ҳам ҳисобланади. Унумдорлиги паст тупроқларда ҳам ўса олади ва қайта экишга нисбатан чидамли.

Картошка ўсимлиги ўсиш, ривожланиш ва тугунакларни сақлаш жараёнида турли замбуруғли, бактерияли ва вирусли касалликлар билан зарарланади.

Замбуруғли касалликлардан альтернариоз ўсимликка катта зарар етказади. Альтернариоз касаллигини *Alternaria solani* замбуруғи кўзғатади. Бу касаллик билан картошкадан ташқари помидор, баклажон каби экинлар ҳам зарарланади.

Биологияси. Касалликнинг биринчи аломатларининг пайдо бўлиш даврига қараб бир неча шаклда намоён бўлади. Конидиялар шамол, ёмғир томчилари ёки ҳашаротлар орқали тарқалади. Патоген камида 2 соат давомида намлик томчилари мавжуд бўлганда қобиғи орқали ёки тўғридан-тўғри ўсимликка киради. Конидия ўсимлик ичига кирадиган юқумли новдалар билан ўсади. Мицелийлари хужайралараро хужайраларда ривожланади. Замбуруғ альтернариум кислотасини чиқаради, бу эса новда, барг ва пояларни некрозга

олиб келади. Сақлаш вақтида туганакларни зарарланиши учун мақбул ҳарорат 13-16⁰. Ўсиш даврида касаллик айниқса иссиқ ҳавода кучли ёмғир ва шудринг, шунингдек азот етишмаслиги, вирусли инфекциялар, паразитлар ва ўсимликни заифлаштирадиган бошқа омиллар билан намоён бўлади. Инкубация даври 6-8 кун давом этади. Қўзғатувчи инфекция тупроқда, ўсимлик қолдиқларида, туганакларда сақланиб қолган мицелий ва конидиялар орқали ўтади.

Қўзғатувчининг белгилари. *Alternaria solani*. замбуруғи ўсимликлар тўқималари устида юпка, оқ, баъзан пушти ёки қўнғир рангли мицелий, конидиофора ва конидиялардан ташкил топган моғор пайдо қилади. Конидиофораларнинг узунлиги 110 мкм гача, эни 6-10 мкм. Конидиялар ҳар бир конидиофорада одатда биттадан пайдо бўлади, тўғри ёки сал буралган, узунчоқ, тўқмоқ, тескари-тўқмоқ ёки эллипсоид шаклли, устки қисми аста-секин ингичкалашиб, узунлиги конидиянинг узунлигига тенг ёки ундан ҳам узунроқ бўлган бўйинча ҳосил қилади, энига 1-9, бўйига 1-2 тўғри ёки қийшиқ тўсиқчали, Ўлчами 150-300х6-20 мкм, бўйинчасининг эни 2,5-5 мкм. Картошка бу замбуруғли касаллик билан одатда гуллаш фазасида зарарланади. Баргларда, камроқ даражада новда ва пояларда қиррали (кўп бурчакли), томирчалар билан чегараланган, қўнғир, сўнгра тўқ-қўнғир, некротик, концентрик доғлар пайдо бўлади. Кучли зарарланган барглар сарғаяди ва қурийд. Туганаклар зарарланганида уларнинг устида қурук, терисимон доғлар ривожланади, доғлар остидаги тўқималар чирийд. Ўсув даврида альтернариоз конидиялари билан тарқалади. Касаллик учун иссиқ ва ёмғирли об-ҳаво қулай ҳисобланади. Тупроқда калий етишмаслиги альтернариозни

кучайтиради. Эртапишар навлар одатда касалликка чидамсиз, кечпишарлари эса кўпинча чидамлилиқ намоён этади. Қўзғатувчи ўсимлик қолдиқларида сақланади.

Картошкада альтернариознинг ривожланиши учун қулай омиллар:

Картошканинг альтернариози иссиқ ва нам об-ҳво шароитида фаол равишда намоён бўлади, картошкага альтернариоз юқиши учун энг мақбул ҳарорат +25-27 ҳисобланади. Намлик етишмаслиги ёки ортиқча намлик, ҳашаротлар томонидан баргларнинг зарарланиши, экиш олдидан илдиз меваларини турли хил вируслар билан шикастланиши; заиф буталарнинг иммунитет, ноқулай тупроқ шароитида ўсимликларнинг заифлашиши; ортиқча фосфор ва тупроқда калий ва азот етишмаслигидир.

Картошка тугунагининг альтернариоз билан зарарланиш белгилари:

Картошка *Alternaria solani* замбуруғи билан зарарланганда баргларда, камроқ даражада новда ва пояларда қиррали (кўп бурчакли), томирчалар билан чегараланган, қўнғир, сўнгра тўқ-қўнғир, некротик, концентрик доғлар пайдо бўлади. Кучли зарарланган барглар сарғаяди ва қурийд. Туганаклар зарарланганида уларнинг устида қурук, терисимон доғлар ривожланади, доғлар остидаги тўқималар чирийд. Альтернариозли картошка илдиз мевалари спорали қопламага эга бўлган тартибсиз шаклдаги чуқур жигарранг-кулранг катта доғлар билан қопланган бўлади. Бир мунча вақт ўтгач, доғлар тўқима ёрилишига олиб келади. Тахминан 1 см чуқурликда зарарланган жойлар остида тўқ жигарранг ёки қизил-жигарранг тўқималарнинг чизиғи ҳосил бўлади. Касалланган илдиз мевалари бужмайган ва енгил бўлади. Ўсув даврида альтернариоз конидиялари билан тарқалади. Касаллик учун иссиқ ва ёмғирли об-ҳаво қулай ҳисобланади. Тупроқда калий етишмаслиги альтернариозни кучайтиради. Эртапишар навлар одатда касалликка чидамсиз, кечпишарлари эса кўпинча чидамлилиқ намоён этади. Қўзғатувчи ўсимлик

қолдиқларида сақланади. Картошқадан ташқари помидор, бақлажон ҳамда итузумдошлар оиласига мансуб бўлган бегона ўтлар ҳам зарарланади.

Картошка альтернариозининг ривожланиш цикли: Картошка альтернариозининг бирламчи инфекциясининг манбаи уруғ бўлиб, иккиламчи инфекциянинг манбаи эса ўсимлик қолдиқлари ҳисобланади. Касаллик ўсимлик орқали ҳашаротлар, шамол ва ёмғир томчилари олиб юрадиган конидия орқали тарқалади.

Картошка альтернариозининг биринчи белгилари одатда ўсимликлар гуллашидан 15-20 кун олдин пайдо бўлади.

Альтернариоз (*Alternaria solani*) замбуруги билан касалланган картошканинг Зарзара нави

Альтернариоз касаллигининг белгилари биринчи навбатда ўсимликнинг пастки эски баргларида пайдо бўлади, сўнгра инфекция юқори баргларга ўтади.

Қулай экологик шароитда картошка альтернариозининг биринчи белгилари ўсимликлар инфекцияланган пайдан бошлаб 2-3 кундан кейин қора доғлар шаклида пайдо бўла бошлайди. Ривожланиш жараёнида альтернариознинг қўзғатувчиси альтернариум кислотасини чиқаради, бу тўқималарнинг некрозига сабаб бўлади: картошканинг пояси, барг банди ва барглари зарарланади.

Картошка альтернариози кураш чоралари

Картошка альтернариозини даволашни касалликнинг дастлабки белгилари аниқланганда бошлаш керак. Картошкани қайта ишлаш частотаси ҳарорат шароитларига ва танланган препаратнинг давомийлигига боғлиқ. Бир мавсумда 4 тагача пуркашни амалга ошириш мумкин. Картошка альтернариоз касаллигининг пайдо бўлиши ва ривожланишининг олдини олиш учун профилактика чораларини кўриш ва агротехник тавсияларга риоя қилиш керак бўлади. Альтернариоз билан инфекцияланган картошкани бевосита даволаш учун турли хил биологик ва кимёвий воситалардан фойдаланиш тавсия этилади.

Картошканинг альтернариоз касаллигига қарши курашиш учун картошка туганкаларини экишдан олдин касалликка қарши уруғдориллагич билан дорилаш муҳимдир.

Картошка альтернариозига қарши курашиш учун мўлжалланган биологик воситалар одатда илдиз меваларни экишдан олдин профилактика учун ишлатилади. Ўсув даврида касалланган ўсимликларга кимёвий препарат яъни фунгицид билан ишлов бериш керак.

Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигида ўсимлик зараркунандалари, касалликларига ва бегона ўтларга қарши фойдаланиш учун рухсат этилган кимёвий препаратлар руйхатидаги фунгицидлардан фойдаланиш керак.

Картошка альтернариозига қарши курашиш учун мўлжалланган ҳимоя воситалари ўсимликларда касалликнинг биринчи белгилари аниқланганда қўлланилиши керак.

Картошка алтернариоз касаллигига қарши профилактик чоралари сифатида қуйидаги тадбирларни амалга ошириш тавсия этилади:

- картошкани қазишдан олдин устки қисмларини олдиндан кесиш;
- касал илдизларни йўқ қилиш, мавсум охирида барча ўсимлик қолдиқларини тозалаш;
- кузда чуқур шудгорлаш, шунда ўсимлик қолдиқлари қолгани бўлса чирийди ва замбуруғлар учун яшашга шароит бўлмайди;
- экишдан олдин уруғ илдиз меваларини диққат билан текшириб, махсус биологик препаратлар билан дорилаш;
- ўғитларни ўз вақтида ва тўғри қўллаш;
- алмашлаб экиш қоидаларига риоя қилиш;
- фақат тўлиқ пишган илдиз меваларни йиғиб олиш;
- касалликдан шикастланган картошкани ўз вақтида йўқотиш;
- ушбу касалликка чидамли бўлган картошка навларини экиш;

REFERENCES

1. 1.Раҳимов У.Х. Хакимов А.Х. Увядание картофеля в Узбекистане. Журнал “Защита и карантин растений”. 2000 г.
2. Хасанов Б.А. ва бошқалар. Сабзавот, картошка ва полиз экинлари касалликлари ҳамда уларга қарши кураш. Тошкент, 2009 й.
3. 3.Зуев В.И., Бўриев Ҳ.Ч., Қодирхўжаев О, Азимов Б.Б., “Картошкачилик” 2005 й.
4. В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология. – М.: “Колос”. 1982.
5. 5.Хохряков М.К., Доброзракова Т.Л., Степанов К.М., Летова М.Ф. Определитель болезней растений. – Л.: “Колос”, 1966.
6. 6.Пидопличко Н.М. Грибы паразиты культурных растений. – Определитель. – Киев: 1977-1978.
7. 7.Ш.Т.Хўжаев Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар.Тошкент -2004 й.
8. Болтаев Б.С., Сулаймонов Б.А., Мавлянова Р.Ф.,Холмуродов Э.А., Рустамова И.Б. Сабзавот экинларининг зараркунанда, касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари. Қўлланма.2013 й.